

L – prototyp, metodika, f.vzorek, aut. software, apl.výzkum- normy, u.vzor

Pořadové číslo:

2025020705

Autor a název práce:

Vopálenský V., Pospíšek M.

Překlad názvu do angličtiny:

Vector encoding a gene (ORF8-pGKL2) for expression of protein with unknown function in *E.coli*, originating from linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis*.

Překlad názvu do češtiny:

Vektor kódující gen (ORF8-pGKL2) pro produkci proteinu se zatím neznámou funkcí v *E.coli*, původem z lineárních plasmidů kvasinky *Kluyveromyces lactis*.

Anotace v angličtině:

An expression vector carrying gene for expression of a protein with unknown function encoded by linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis* (ORF8-pGKL2) was prepared. The sequence of the gene encoding the protein with unknown function was optimized for heterologous expression in *E.coli*. A protein with unknown function K2ORF8 could help to understand function of cytoplasmic DNA elements in eukaryotic cells.

Anotace v češtině:

Byl připraven produkční vektor nesoucí gen pro expresi proteinu s neznámou funkcí kódovaný lineárními plasmidy kvasinky *Kluyveromyces lactis* (ORF8-pGKL2). Sekvence genu kódující protein s neznámou funkcí byla optimalizována pro heterologní expresi v bakterii *E.coli*. Protein se zatím neznámou funkcí K2ORF8 může přispět k pochopení fungování cytoplasmatických DNA elementů v eukaryontních buňkách.

Klíčová slova

E.coli heterologous expression; yeast; linear plasmid

Vědní obor pro RIV (1 obor):

Genetika a molekulární biologie

Interní id. kód výsledku přidělený tvůrcem

Vektor pET16b/sfORF8

Ekonomické parametry výsledku

Funkční vzorek bude používán interně pro nalezení funkce tohoto neznámého proteinu. Použití funkčního vzorku může být též okamžitě monetizováno prodejem expresního vektoru a příslušné licence pro jeho komerční využití.

Technické parametry výsledku

Sterilní vodný roztok plasmidové DNA určený pro transformaci *E. coli* (selekce AmpR); 1 počítačový soubor se sekvencí připraveného DNA plasmidu.

Název vlastníka výsledku, IČ

Přírodovědecká fakulta UK, IČO: 00216208

Grant:

National Institute of Virology and Bacteriology, Programme EXCELES, ID: LX22NPO5103, funded by the European Union—Next Generation EU.